

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎРТАСИДА ЗЎРАВОНЛИКЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Мадрахимов Алишер

Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш

институту таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6159266>

XX асрнинг охиридан бошлаб, бутун дунёда, айниқса ривожланган давлатларда ўсмирлар ўртасидаги ўзаро низоли вазиятларнинг кескинлашуви ва тобора оғир оқибатларнинг кўпроқ келиб чиқа бошлаганлиги, ушбу муаммога илмий қизиқишни ошириб юборди. Натижада, буллинг, унинг пайдо бўлиши, ривожланиши, олдини олиш имкониятларини ўрганишга қаратилган кўплаб тадқиқотлар амалга оширилган. Ҳозирги вақтда зўравонлик ҳодисаси қатор хорижий мамлакатларда чуқур ўрганилган ва унинг асосий сабаблари, шакллари, характерли хусусиятлари, оқибатлари ёритилган (Nazier R., 1996; Kwak K., 1999; Lee C., 1999; Weber, Hiller, 2007; Кривцова С., 2011, 2015 ва бошқалар). Илмий тадқиқотчилар, жамоатчилик ва ихтисослашган муассасалар мактаб муҳитида ва катталар гуруҳларида буллингнинг олдини олиш учун кўп ҳаракат қиладилар. Бироқ, амалга оширилган чора-тадбирлар кутилган натижани ҳар доим ҳам бермайди ва бутун дунёда муаммонинг долзарблиги ошиб бормоқда.

Буллинг мавзусидаги кўплаб тадқиқотлар ушбу мавзу бўйича мета – тадқиқотлар - бу муаммонинг турли билим соҳаларидаги барча тадқиқотларини тизимли равишда кўриб чиқиш ва синтез қилишнинг пайдо бўлишига олиб келди. Мета-таҳлиллар, айниқса, тадқиқот мавзусига глобал нуқтаи назарни таъминлаш, объективликни максимал даражада ошириш ва ноҳолисликни минималлаштириш учун фойдалидир.

Мактабларда юз бераётган буллинг бўйича энг муҳим тадқиқотлардан бири Д.Фаррингтон ва М.Ттофл томонидан қилинган (Farrington, Ttof, 2009). Бу таҳлил мактабнинг безориликка қарши эликдан ортиқ дастурларини ўрганиш натижаси бўлди. Олимлар зўравонлик ва зўравонликнинг олдини олиш дастурларининг самарадорлиги тўғрисида оптимистик хулосаларга келишди: безорилик 20-23% га ва жабрланиш 17-20% га камайган[1]. Шуниси эътиборга лойиқки, хорижий илмий тадқиқотлар шунга ўхшаш ҳодисаларнинг тажовузкор хатти-ҳаракатлари (тажовуз, зўравонлик, жабрланиш, буллинг) намоён бўлишининг чегараларини аниқроқ ажратади. Россия ва МДХ мамлакатларида ҳам, виктимизацияни буллингнинг бошланғич босқичи деб ҳисоблашсалар, Ғарб мамлакатларида буни алоҳида жараён, инсоннинг зўравонлик қурбонига айланишига олиб келувчи руҳий босқич деб қарайдилар[2]. Ўрганилган буллингга қарши дастурларда муваффақиятга эришишнинг энг муҳим шарт сифатида зўравонликнинг барча иштирокчилари - қурбонлар ва тажовузкорлар билан бирга, шунингдек тўқнашувнинг учинчи томонлари (гувоҳлар) билан ҳам иш олиб бориш лозимлиги кўрсатиб ўтилган, яъни буллинг жамоавий ҳодиса, унинг пайдо бўлиши ҳар бир жамоа аъзосининг нотўғри хатти-ҳаракатидан далолат беради. Олиб борилган тадқиқотлардан маълум бўладики, зўравонликни йўқ

қилиш учун мактаб ўқувчилари билан тарбиявий ишлар, шунингдек ўқитувчилар, мактаб маъмурияти ва ота-оналар ўртасида тушунтириш ишлари олиб борилиши лозим[3].

Мактабларда зўравонликнинг олдини олиш ва буллинг профилактикаси бўйича биринчи кенг қўламли дастурларни ишлаб чиқиш ва амалиётга татбиқ қилиш 1983 йилда Дан Олвеус томонидан амалга оширилган муваффақиятли тадқиқотидан сўнг бошланган. Унда 42 та мактабдан 130 мингга яқин ўқувчи қатнашган. Бу дастур Норвегия таълим вазирлиги кўмагида дастлаб мамлакатнинг ўзида амалга оширилди, сўнгра дунёнинг бошқа мамлакатларига мослаштирилди ва жорий этилди. Буллинг профилактикаси бўйича машҳур бўлган тадқиқотчи дастурнинг асосий мақсадини “мактабда ижобий муҳит яратиш” деб ҳисоблаган ва охир-оқибат ушбу мақсадига эриша олган[4].

Мактаб ичидаги муносабатларнинг ягона қоидалари ва қоидабузарликларга қарши санкциялар ишлаб чиқилган. Аммо дастурда асосий эътибор ўқувчилар учун фаол, жозибали шаклларда - видеофильмлар, ролли ўйинлар ва бошқа шаклларда болаларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил қилинишига, бунда синфдошлар ўртасида ижобий муносабатларни рағбатлантиришга қаратилган. Шахсий даражада ўқитувчилар қоидабузарлар, жабрланувчилар ва гувоҳлар билан алоҳида ишладилар. Жиноят содир этганларга санкциялар қўлланилди, жабрланувчилар учун ҳиссий қўллаб-қувватлаш ва ижтимоий кўникмалар рағбатлантирилди, тарафдорлар эса оқловчилар сифатида аралаштиришга даъват этилди. Болаларнинг ота-оналаридан ҳам ёрдам сўрашди. Бу дастур жуда муваффақиятли чиққан ва 1999-2000 йиллар оралиғида Ослода буллинг ҳолатлари 50 фоизга, ундан жаюрланганлар эса, 40 фоизга камайган[5].

XX асрнинг 90-йилларида Буюк Британия оммавий ахборот воситаларида буллинг мавзуси биринчи ўринга чиқди ва Британия жамоатчилиги томонидан кенг муҳокама қилинди. Бунга бир томондан, Дан Олвеуснинг Норвегияда ўтказган тажрибасининг муваффақияти билан ҳам боғлиқ эди. Тез орада Шеффилд университетиде зўравонликка қарши миллий дастур лойиҳаси ишлаб чиқилди. У Д.Олвеуснинг инглиз мактабларида фойдаланиш учун мослаштирилган дастурига асосланган эди. Тажриба инглиз мактабларидаги буллинг даражасини аниқлаш бўйича кенг қўламли тадқиқотнинг биринчи уриниши бўлди, чунки ўша пайтда Буюк Британия Таълим вазирлиги мактаб зўравонлигига қарши аниқ ҳаракат қилмаган - бу масалани жиддий муаммо деб қарамас эдилар[6].

Маълумки, Буюк Британияда таълим тизими айрим ўзига хосликларга эга. Хусусан, тизим тўлиқ табақалаштирилган бўлиб, камбағаллар ва бойлар учун алоҳида мактаблар мавжуд, иккинчидан, жуда консерватив, яъни анъаналарга садоқат, қатъий иерархия, ёши катталарга ҳурмат ва шу кабилар қатъий ишлаб чиқилган тузилмавий амал қилади. Буларнинг барчаси Буюк Британияда мактаблардаги буллинг ҳолатлари билан боғлиқ ишлар Европанинг бошқа давлатларидаги каби кескин юз бермаслигини таъминлаб туради. Шунингдек, инглизлар буллингга алоҳида ёндашмайдилар, улар бутун мактаб тизимида ижобий, мослашувчан ва қулай таълим муҳитини яратишга интиладилар.

Дастурда инглизча янгиликлар ҳам бор эди. Масалан, тажовузкорлар билан тарбиявий ишлар мактаб “судлари” орқали олиб борилди, у ерда зўравонга очиқчасига танбеҳ берилди ва бутун жамоа олдида маъруза ўқиди. Тажриба натижасида бошланғич мактабларда таъқиблар (қурбонлик) 15% ва умумий мактабларда 12% камайган[7]. Аммо, ўрта мактабларда, тажриба муваффақиятсизликка учради - зўравонлик даражасида ижобий ўзгариш кутилган натижани бермаган. Албатта, бунини санкция усуллари фаол қўллаш билан камайтириш мумкин эмас, чунки сабаблар кўп омилларни ҳисобга олиши керак: турли мамлакатлар оилаларида таълим моделларининг фарқлиниши, боланинг ижтимоийлашувида оиланинг иштироки ва мактаб билан муносабатлари, маълум бир ёшда, бошланғич ва ўрта мактабларда ва бошқа кўплаб ўқув жараёнларида таълим, профилактика ва бошқарув усуллари нисбати. Бу тажриба бирон бир давлатга мослаштирилаётганда дастурлар жуда чуқур ўрганишлар орқали амалга оширилиши лозимлигини кўрсатди.

Британиялик таълим бўйича мутахассислар буллингга қарши энг яхши профилактика болаларнинг мулоқотчанлик кўникмаларини ривожлантиришдир деган хулосага келишган. Агар ҳар бир ўқувчи ўз ҳис-туйғуларини аниқ ва очиқ ифода этса, дўст топса, ижтимоий муносабатларни ўрнатса, буллингдан жабрланиш ва тенгдошлари томонидан таъқибга учраш эҳтимоли камроқ бўлади. Ёш болалар учун мактабларда “дўстлик скамейкалари” ташкил этилади, унда сиз ўзингиз учун ўйин шериги топишингиз мумкин; катта ёшдаги болалар учун дастурда ижтимоий ва шахсий ўсиш дарслари жорий этилади, бу ерда болалар мулоқот қилиш, низоларни ҳал қилиш, қийин вазиятлардан чиқиш ва шу кабиларни ўзлаштирадilar.

Испаниядаги САВЕ ва Канададаги Торонто дастурларини ҳам, нисбатан муваффақиятли чиққан лойиҳалар сирасига киритиш мумкин. Чунки, Испаниянинг САВЕ[8] дастурининг амалга оширилиши айнан мактаб муҳитини ва шахслараро муносабатлар табиатини таҳлил қилишдан бошланди. Бу лойиҳа кейинчалик мактаб сиёсатига киритилди, уни мактаб жамоасининг барча аъзолари маъқуллади ва қўллаб-қувватлади. Ўқитувчилар 20 соатлик машғулотдан ўтдилар, сўнгра тадқиқотчилар назорати остида САВЕ модели бўйича буллингга қарши ўз лойиҳаларини биргаликда ишлаб чиқдилар. Оқибатда педагогик жамоанинг болалар жамоаси ва ота-оналар жамоаси билан бевосита ишлашига эришилди.

Ўқув дастуридаги ўзгаришлар профилактикага қаратилган, бироқ бошқаларга нисбатан босим ўтказишга ҳаракат қиладиган болалар билан индивидуал иш олиб бориш жабрланувчига психологик ёрдам кўрсатиш тадбирлари билан қўшиб олиб борилган. Дастурнинг асосий мазмуни ижтимоий қадриятлар ва ҳиссий лаёқатлиликни шакллантиришдан иборат бўлган. Бунга ўқитувчилар томонидан ишлаб чиқилган ўйин, ҳикоя, ролли ўйин ва бошқа материаллар ва техникалар орқали эришилган. Дастурнинг жорий этилиши натижасида жабрланувчилар ва безорилар миқдори 50% га камайган[9].

Канада амалиёти мактаб, ота-она, синф ва индивидуал даражаларни ўз ичига олган кўп модулли дастур эди. Дастур таълим муассасаларида дўстона муҳит яратиш учун мўлжалланган экологик ёндашувга асосланган. Торонто дастурининг асосий таркибий қисмлари ходимларни ўқитиш, хулқ-атвор кодексларини такомиллаштириш ва болалар билан муносабатларни назорат қилиш ва агар керак бўлса, хатти-

ҳаракатларини ўзгартириш эди. Маъмурлар ва ўқитувчилар ўз мактабларида очиқ ва яширин зўравонлик содир бўлганда хатти-ҳаракатлар стандартларини белгилаш ва илгари суриш ҳамда уларга жавоб беришга жалб қилиндилар. Дастур мактаб ва оналар, айниқса болалари мактабдаги буллингга аралашган шахслар билан алоқани мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилди.

Канада тажрибасининг ўзига хослиги шундаки, бу ерда буллингга қарши курашга ўқувчиларнинг ўзлари фаол жалб қилинадилар. Бунинг учун Дьюи усули фаол ишлатилади. Усул “Алоқалар жамоаси” деб аталади. Юқори синфларда ўқийдиган фаол, позитив болалар гуруҳи йиғилиб, ўқув йили бошланишидан бир ҳафта олдин мактабга таклиф қилинадилар ва мактабнинг “Алоқалар жамоаси” шакллантирилади (одатда Канада мактабларида жамоанинг бир қисми бўлиш катта шараф ҳисобланади), жамоа аъзолари билан кичик тренинглар ўтказилади ва биринчи синфга келган ёки мактабга янги келган ўқувчилар, муҳитга мослашишда муаммоси бор болаларнинг учта ёки тўрттаси ҳар бир аъзога биттадан шогирд қилиб бириктирилади. Ҳар бир аъзо ўзига бириктирилган ўқувчининг мактаб муҳитига мослашишига кўмаклашиши шарт.

Япония PISA, PEARLS ва TIMSS халқаро тадқиқотларига кўра таълим даражаси ривожига кўра, етакчи давлатлардан биридир. Бу ерда сифатли таълим учун ҳақиқий кураш кетади, кучли мактаблар ўқиш учун рақобат, таътиллارнинг жуда қисқалиги, уй вазифаларининг жуда катта юкламага эга эканлиги. Шу билан бирга, ўз тенгдошлари томонидан босимга учраган ва натижада ўз жонига қасд қилган ўқувчилар мавжуд. Кўплаб японлар ҳалигача зўравонлик - бу мактабда қатъий тартибни ўрнатади, ўқувчиларни ўзларини енгишга ва кучлироқ бўлишга мажбурлайди деган фикрни очиқчасига билдиришади. 2011 йил октябр ойида Отсу шаҳридан бўлган 13 ёшли ўсмирнинг муттасил давом этган зўравонликка чидай олмай ўз жонига қасд қилиши, жамоатчиликда қаттиқ норозиликни келтириб чиқарди. Буллинг натижасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари олдин ҳам бўлган, лекин бу ерда таъқиб узоқ ва шафқатсиз давом этганлигини кўпчилик кузатиб, беқфарқ муносабатда бўлганликлари, аралашини шарт эмас деб ҳисоблаганликлари жамоатчиликни ғазаблантирган ҳолат бўлди. Ушбу ҳолатдан кейин буллинг муаммоси давлат даражасида эътироф этилди ва 2013 йилда зўравонликнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш тўғрисидаги қонун кучга кирди[10].

Япония таълим вазирлигида зўравонликка қарши кенгаш мавжуд бўлиб, унинг фаолияти катта ёшлиларга қаратилган. Ўқитувчилардан ҳар бир мурожаатга иложи борица бефарқ бўлмасликлари, психологлардан болаларнинг психо-эмоционал ҳолатига ғамхўрлик қилишлари, ота-оналар ва васийларнинг - давлат тизими билан яқин ҳамкорлик қилишлари талаб қилинади. Умуман, Японияда, жумладан, йирик компанияларда ишлайдиган катталар орасида безорилик мавзуси фаол ўрганилмоқда.

Скандинавия мамлакатлари буллингни олдини олишда энг муваффақиятли фаолият йўлга қўйилган давлатлар ҳисобланади, Европа, Осиё ёки Лотин Америкасининг бошқа жойларига қараганда, зўравонлик ҳоллари ушбу мамлакатларда анча кам кузатилади. Шуниси эътиборга лойиқки, скандинавиялик психологлар ва социологлар биринчилардан бўлиб буллинг ҳолатлари ва унинг ечимлари ҳақида ёзиб бошлаганлар.

Скандинавия мамлакатларидан бири Швецияда қарши курашиш ва босим ўтказиш эмас, балки яратиш ва қўллаб-қувватлаш одат тусига кирган. Шунинг учун, барча катталарнинг вазифаси - синфда, кўчада ва бутун мамлакатда дўстона ва соғлом муҳитни сақлаш ҳақида қайғуришади, хато қилганларни қандай жазолаш ҳақида эса, кейин ўйлашади. Давлат даражасида ўқувчилар “Таълим тўғрисида” ва “Камситишни таъқиқлаш тўғрисида”ги қонунлар билан ҳимояланган. 2006 йилдан буён махсус омбудсман лавозими - мактаблардаги буллингнинг олдини олишда ва ҳар бир ўқувчининг қадр-қимматини ҳимоя қилишда ёрдам берадиган мутахассис мавжуд. Бутун мамлакат бўйлаб мактаблардаги буллинг ҳолатларини доимий кузатиб борадиган махсус мактаб инспекцияси мавжуд.

Швецияда болаларга бўлган муносабат учта қоидага асосланади:

- Болалар-жамиятнинг тўлақонли аъзолари, уларнинг ҳуқуқлари бор, бу ҳуқуқларни бузганлик учун жазо назарда тутилган. 1979 йилда Швецияда болаларга жисмоний ва руҳий зўравонлик қилиш қонун билан таъқиқланган. Қўпол ва зўравон ота-оналар (ўқитувчилар ҳақида гапирмаса ҳам бўлади) қаттиқ жазоланиши мумкин, на дин, на бошқа миллатга мансублик, на икки фуқаролик бунга тўсқинлик қилмайди. Ёш болалар эса, ўқитувчидан, қариндошидан, дўстларининг ота-онасидан ёрдам сўрашлари ёки ишонч телефонида кўнғироқ қилишлари мумкинлигини жуда яхши билишади.

- Барча болалар тенг имкониятларга эга. Швед мактабларида ҳамма нарса – қоғоз, қалам, мактаб тушлиги етарли ва текин. Бу шундай қилинганки, ҳеч ким хафа бўлмасин. 6-синфгача болаларга баҳо қўйилмайди, фақат ўқувчилар ўқиш кўрсаткичларига қараб гуруҳларга бўлинади. Боланинг ривожланиши, хулқ-атвори фақат индивидуал тарзда, ўзи билан ёки ота-онаси билан муҳокама қилинади. Умумий ота-оналар йиғилишида болалардан бирини муҳокама қилиш мумкин эмас. Тенг имкониятлар ғояси “эркак” ва “аёл” фанлар, спорт тўғараклари ҳам йўқлигида намоён бўлади.

- Болаларни алдаш мумкин эмас. “Қутқарувчи” ёлғон йўқ. Ҳаёт ва ўлим, яхшилик ва ёмонлик, жинсий муносабатлар ва пул, дин ва сиёсат ҳақидаги суҳбатларда ота-оналар қийналсалар, мустақил равишда ўтказиладиган диалоглар китобларда ва теледастурларда ҳар хил ёшларга моҳирона мослаштирилган[11].

Мактаблардаги буллинг профилактикасига қаратилган Финландиядаги КиВа (фин. “Киусаамиста Вастаан” - “камситишларга қарши”), Ирландиядаги Донегал анд АВС ва Италиядаги Булл! & Пупе (Буллиес анд Доллс) дастурларини ҳам мисол сифатида кўрсатиш мумкин.

Уларни амалга ошириш жамоа ичида ижтимоий мақбулланган муносабатларни мустаҳкамлашга, мактаб ўқувчиларида ижтимоий қадриятлар ва ҳиссий компетенцияларни шакллантиришга, буллинг ҳолатлари юзага келган тақдирда, ижтимоий муаммоларни ҳал қилишнинг мос моделлари ва ижобий хулқ-атворни ишлаб чиқишга имконини берди. Ролли ўйин орқали мактаб ўқувчиларига зўравонлик ҳолатида жамоавий жавобгарликнинг асосий ғояси сингдирилди: агар тажовузкор (безорилар) кутаётган яширин розилик ёки кузатувчиларнинг қўллаб-қувватлаши тарзидаги ижтимоий мавқеи ва мақомга эга бўлмаса, кейинчалик у тажовузни давом эттиришга бўлган қизиқишини йўқотади ва муаммо шу тарзда ҳал қилинади.

Сўнгги бир неча йил мобайнида дунёнинг кўплаб мамлакатларида зўравонлик, тажовузкор хатти-ҳаракатлар, зўравонликнинг тарқалиши муаммолари ва уларга қарши кураш чоралари миллий даражага келтирилди. 2018 йилда Америка Қўшма Штатлари ҳатто “stopbullying.gov” махсус платформасини ишга туширди[12], унда тобора кўпайиб бораётган безорилик турлари (диний, ирқий, гомосексуал ўсмирлар, ногирон болалар, киберхужум ва бошқалар) ва уларга қарши кураш усуллари батафсил баён этилган. Кўриниб турибдики, жаҳон ҳамжамияти ижтимоий касалликни йўқ қилиш билан жиддий шуғулланмоқда, лекин жаҳон амалиёти тасдиқлаганидек, унинг турлари ва шакллари йилдан-йилга хилма-хил бўлиб бормоқда, тажовузнинг намоён бўлиши эса мураккаблашиб бормоқда.

Буллингга қарши ишлаб чиқилган ва муваффақият келтирган асосий дастурлар таҳлили шуни кўрсатадики, мактаблардаги зўравонликларнинг олдини олишда ўқитиш ва ижобий таъсир қилувчи маълумотлар билан таъминлаш, ўқувчилар умумжамоасининг ахлоқий ва ахлоқий қадриятлар тизимини шакллантиришга қаратилган дастурлар кўпроқ самара келтирган. Болаларга дўстлик, ҳурмат, ўзаро ёрдамни ўргатиш, ўз ҳаётига ва бошқа одамларнинг ҳаётига масъулиятли муносабатни, жамоавий турмуш тарзининг қадриятларини сингдириш керак. Бугунги кунда буллинг ҳолатларига ёндашув амалиёти кўпроқ ассиметрик бўлиб, биринчи навбатда безориликнинг фаол иштирокчиларига, жабрланувчи ёки тажовузкор шахсига эътибор қаратилмоқда. Буллингнинг “бефарқ кузаатувчи” гувоҳларининг синфдошлар ёки мактабдошлар орасида кўплиги бутун жамоада муаммолар мавжудлигини кўрсатсада, мактаб жамоасининг қолган аъзолари кўпинча эътибордан четда қолишади.

Бугунги кунда бутун дунёда буллингга қарши курашда миллий ҳуқуқий анъаналар, ривожланиш хусусиятлари, ҳар бир халқнинг маданий ўзига хосликларига мос келадиган профилактика дастурларини ривожлантиришга эътибор қаратилмоқда. Биз одатда фарзандларимиз хулқ- атворидидаги салбий ўзгаришлар учун мактаб ва жамиятни айблаймиз. Бироқ олдинги бўлимларда кўриб ўтганимиздек, ҳодисага тизимли ёндашиладиган бўлса, муаммонинг илдизлари асосан жамият ва оилаларга бориб тақалади. Жамиятда инсонлараро муносабатлардаги тоқатсизлик, ўзаро муносабатлардаги зўравонликлар, айниқса оиласидаги унга яқин бўлган инсонлар – ота-оналар, ака-ука ва опа-сингиллари ўртасидаги келишмовчиликларни куч ишлатиб ҳал қилишга интилишни кўрган болалар мактабда ушбу хулқни намоён қиладилар. Ўрта таълим муассасаларида буллингни олдини олиш, бартараф этиш учун мутахассислар ва педагоглар ўзаро меҳрли муносабатни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишлари лозим. Яъни, буллингга қарши курашнинг асосий нуқталаридан бири бошқаларга, биринчи навбатда, яқинларига нисбатан чидамли ва меҳрибон бўлиш истагидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ttofi M., Maria M., Farrington D., Losel F., Loeber R. The Predictive Efficiency of School Bullying Versus Later Offending: A Systematic/Meta- Analytic Review of Longitudinal Studies. Criminal Behaviour and Mental Health. 2011.

2. Моисеева А.И. О международном опыте преодоления буллинга. // ОБЗОР.НЦПТИ. Выпуск № 4 (15), 2018. С.30-37.
3. Бутовская М.Л., Луценко Е.Л., Ткачук К.Е. Буллинг как социокультурный феномен и его связь с чертами личности у младших школьников. ЭО. 2012. №5.
4. Olweus, D., Limber, S. P. The Olweus Bullying Prevention Program: Implementation and evaluation over two decades. 2010; Jimerson S. R., Swearer S. M., Espelage D. L. (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international perspective. New York: Routledge, pp. 377-402.
5. Zych I., Farrington D., Llorent V., Maria M. Protecting Children Against Bullying and Its Consequences. 2017. 92 p. URL: <https://sanet.st/blogs/kingbooks/protecting-children-against-bullying-and-its-consequences.2236558.html>
6. Cambridge university press. Bullying in Schools. URL: <https://www.cambridge.org/core/books/bullying-in-schools/46B3B41EAD0749B7B0FDEFADF3079EDA>
7. Zych I., Farrington D., Llorent V., Maria M. Protecting Children Against Bullying and Its Consequences. 2017. 92 p. URL: <https://sanet.st/blogs/kingbooks/protecting-children-against-bullying-and-its-consequences.2236558.html>
8. Исп. “Мактабларда Севиля зўравонликка қарши” сўзларининг қисқартмаси
9. Zych I., Farrington D., Llorent V., Maria M. Protecting Children Against Bullying and Its Consequences. 2017. 92 p. URL: <https://sanet.st/blogs/kingbooks/protecting-children-against-bullying-and-its-consequences.2236558.html> (дата обращения: 14.10.2018).
10. Араи Хадзимэ. Издательства в японских школах: пути решения проблемы. <https://www.nippon.com/ru/currents/d00290/>
11. Главное в школьном образовании – развить таланты и способности каждого ребенка. <https://ru.sweden.se/lyudi-i-obschestvo/obschestvo/uvazhenie-lichnosti-so-shkolnoj-skami>
12. Програма Stop-violences- femmes.gouv.fr. URL:<http://stop-violences-femmes.gouv.fr> (дата обращения: 15.10.2018).